

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

«Корееведение Центральной Азии в транснациональную эпоху: взаимопонимание и обмен знаниями»

26-27 июня 2026 года

UO'K: 008(575.1+519)(06)

KBK: 71.05(5Узб+5Кор)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20627087>

ISBN 978-9910-5283-0-9

중양아시아의 지정학 및 발전

- 파트너이자 원조국으로서의 한국의 역할 -

사케노바 아이누르¹, 김상철^{2} 박사 과정생(아블라이칸 카자흐 국제관계 및 세계언어대학교)

<차례>

1. 서론
2. 문헌 고찰 및 이론적 틀
3. 연구 방법론
4. 연구 결과
5. 논의
6. 연구의 한계
7. 결론

요약

중양아시아는 자원 잠재력, 교통·물류적 중요성, 그리고 개별 경제가 외부 개발 자원에 대한 높은 의존도를 동시에 갖추고 있어 현대 국제 관계 체계에서 중요한 위치를 차지하고 있다. 이러한 배경에서 중견국들의 참여는 독자적인 의미를 갖게 된다. 이러한 국가들은 주요 행위자들만큼의 영향력을 갖지는 못하지만, 전문 프로그램, 전문가 네트워크, 기술 이전 및 선별적 자금 지원을 통해 활동할 수 있다. 본 논문은 2026년 IDOS 토론 문서, 대한민국 정부의 공식 자료, OECD CRS 데이터, AidData 자료 및 지식 공유 프로그램(KSP) 관련 간행물을 바탕으로 중양아시아에서 파트너이자 원조국으로서의 대한민국의 역할을 고찰한다. 본 논문의 목적은 공식 개발 원조(ODA)의 배분, 분야별 우선순위, ODA와 투자 프로젝트 간의 연계, 지식전수 프로그램의 중요성 등을 포함하여 해당 지역에서 한국의 전략적 특징을 규명하는 데 있다. 방법론적으로 본 연구는 IDOS 문서의 콘텐츠 분석, 통계 자료의 대조, 원조국 전략의

비교 분석, 그리고 우즈베키스탄, 키르기스스탄, 카자흐스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄에서의 한국 이니셔티브에 대한 사례 분석에 기반을 둔다. 연구 결과에 따르면, 한국은 대규모 재정 원조국이라기보다는 개발 원조, 기술 자문, 교육 및 문화 프로그램, 그리고 민간 기업 지원을 결합하는 틈새 시장 파트너로서의 역할을 수행하고 있다. 한국의 ODA 는 우즈베키스탄과 키르기스스탄에 가장 집중되어 있는 반면, 카자흐스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄은 원조 구조에서 더 제한적인 위치를 차지하고 있다. 본 논의에서는 제한된 자금 규모가 제도적·기술적 분야에 대한 집중으로 상쇄되고 있음을 보여주지만, 대한민국의 역할을 더욱 강화하기 위해서는 파트너국의 다각화, 성과에 대한 보다 명확한 평가, 그리고 중앙아시아 국가들의 필요에 부합하는 프로젝트 조정이 요구된다.

핵심어: 지정학, 중앙아시아, 한국, 정부개발원조(ODA), 중견국, KSP, 디지털 전환, 투자, 소프트 파워.

1. 서론

소련 붕괴 이후 중앙아시아 국가들은 국제 정치의 독립적인 주체가 되었으나, 그들의 경제 발전은 여전히 외부 시장, 인프라 회랑, 이주 흐름 및 원조 프로그램에 의존하고 있다. 카자흐스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 우즈베키스탄은 소득 수준, 경제 구조, 대외 원조에 대한 의존도 면에서 차이가 있지만, 이들 모두는 러시아, 중국, 유럽연합, 미국, 터키, 일본, 대한민국의 이해관계가 교차하는 영역에 위치해 있다. 따라서 이 지역의 발전을 지정학적 경쟁 및 대안적 파트너십 모색과 분리하여 볼 수 없다.

2026 년 IDOS 토론 문서는 중요한 변화를 기록하고 있다. 서방의 원조 축소 또는 재편과 중국의 역할 강화라는 상황에서 중견국들의 중요성이 커지고 있다. 한국과 터키와 같은 국가들은 주요 원조국들을 대체하고자 하는 것은 아니지만, 교육, 디지털화, 산업 협력, 인프라 및 문화 외교를 통해 독자적인 틈새 시장을 차지하고 있다 [1]. 바로 이러한 이유로 한국의 참여를 분석함으로써, 제한된 재정 자원이 어떻게 정치적·제도적 자본으로 전환될 수 있는지 명확히 파악할 수 있다.

대한민국은 두 가지 이유로 연구상 특별한 관심을 끄니다. 첫째, 한국은 원조 수혜국에서 원조 제공국이자 OECD 개발원조위원회(DAC) 회원국으로 발전해 왔으며, 이를 통해 자국의 산업화 경험을 개발도상국을 위한 자원으로 포지셔닝할 수 있습니다. 둘째, 중앙아시아에서의 한국 전략은 단순히 자금 흐름뿐만 아니라 ODA, 전문가 자문, 투자, 기술 이전, 교육 이니셔티브 및 문화적 존재감을 결합한 형태로 구축된다. 이러한 모델은 중국의 대규모 인프라 프로젝트, 유럽연합의 규범적 접근 방식, 그리고 미국의 전통적인 원조 프로그램과는 차별화된다.

본 논문의 연구 과제는 한국이 중앙아시아에서 독자적인 개발 원조 제공국인지, 아니면 한국 기업의 경제적 이익을 뒷받침하는 역할에 국한되는지를 평가하는 데 있다. 이 질문에 답하기 위해 ODA 규모 및 분배 현황, K-Silk Road 및 KSP 프로그램의 내용, 그리고 우즈베키스탄, 키르기스스탄, 카자흐스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄에서의 협력 사례를 분석한다.

본 논문의 목적은 2026 년 IDOS 자료와 비교 가능한 통계 자료를 바탕으로 중앙아시아에서 파트너이자 원조국으로서의 한국 전략의 특징을 규명하는 것이다. 목적을 달성하기 위해 다음과 같은 과제를 해결한다: 중견국 참여의 이론적 맥락을 규명하고, 자료 기반과 분석 방법론을 명확히 하며, 한국 ODA 의 국가별 및 분야별 분포를 기술하고, 한국의 접근 방식을 주요 원조국들의 모델과 비교하며, 해당 지역에서 한국 전략의 한계와 전망을 도출한다.

2. 문헌 고찰 및 이론적 틀

학술 문헌에서 중앙아시아는 종종 지정학적 경쟁, 에너지 안보, 교통 연계성 및 대외 원조의 관점에서 다루어진다. 이러한 접근 방식은 해당 지역이 원자재 기지이자, 환승 공간이며, 다양한 발전 모델이 상호작용하는 구역이기 때문에 설명이 가능하다. 그러나 원조 활동을 분석할 때는 강대국, 다자간 기구, 중견국을 구분하는 것이 중요하다. 이들의 수단, 규모, 정치적 목표가 서로 다르기 때문이다.

중견국 개념은 지배적인 군사적 또는 재정적 잠재력을 보유하지는 않지만, 연합, 전문 이니셔티브, 외교적 중재, 전문가 플랫폼 및 신뢰할 수 있는 파트너로서의 명성을 통해 국제 의제에 영향을 미칠 수 있는 국가들을 지칭하는 데 사용된다. 한국의 경우 이 개념은 특히 의미가 깊다. 한국은 자국의 근대화 경험, 발전된 산업 기반, 디지털 기술 및 교육 프로그램을 대외 정책의 도구로 활용하고 있다.

IDOS 보고서는 중앙아시아에서 주요 원조국들이 서로 다른 논리에 따라 행동한다고 강조한다. 미국은 전통적으로 원조를 거버넌스, 안보, 인권, 지역 안정과 연계해 왔으며, 유럽연합은 지속 가능한 발전과 시민 사회를 추진했고, 일본은 인프라 및 거버넌스 중심 접근법을 적용했다; 중국은 인프라, 산업, 원자재 프로젝트 및 금융 수단에 주력해 왔는데, 이는 OECD 기준에 따른 ODA 와 항상 일치하지는 않는다[1]. 이러한 배경에서 한국은 중간적 위치를 차지하고 있다: 한국은 자금 규모 면에서 중국과 경쟁하지는 않지만, 전문성, 디지털화 및 산업별 자문을 통해 경쟁할 수 있다.

중앙아시아에 대한 한국의 정책을 다룬 연구에서는 몇 가지 지속적인 주제가 두드러진다. 첫 번째는 경제적 이익과 관련되어 있다: 자원 접근, 원자재 가공, 건설, 물류, 에너지 및 디지털 서비스 분야 참여 등이다. 두 번째 주제는 소프트 파워와 관련이 있다: 한국 문화원, 대학, 한국인, 교육 교류 및 한국 문화의 인기는 협력을 위한 유리한 배경을 조성한다. 세 번째 주제는 지식 이전 프로그램, 특히 KSP 와 관련이 있는데, 이를 통해 한국은 자문을 제공할 뿐만 아니라 파트너국 정부 기관과 전문적인 유대 관계를 형성할 수 있다.

그럼에도 불구하고 기존 연구들은 종종 한국의 이니셔티브를 분리하여 다루곤 한다: 투자는 따로, ODA 는 따로, 문화 외교나 디지털 정부는 또 따로 분석된다. 따라서 재정적 데이터를 지정학적 맥락 및 제도적 메커니즘과 연결하는 포괄적인 분석이 필요하다. 바로 이러한 접근 방식이 본 논문의 독자적인 학술적 기여를 규명해 준다. 한국의 전략은 적정 규모의 원조를 활용하여 신뢰, 전문적 의존성, 그리고 후속 경제적 기회를 창출하는 통합형 틈새 원조 모델로 해석된다.

3. 연구 방법론

본 논문의 방법론은 자료에 대한 설명과 원조 전략의 분석적 비교를 구분하도록 구성되었다. 방법론 섹션에는 분석이 어떻게 수행되었는지, 어떤 데이터가 사용되었는지, 그리고 서로 다른 통계 자료 간의 비교와 관련된 한계점에 대한 정보만 포함된다.

첫 번째 방법은 2026 년 IDOS 토론 문서에 대한 질적 콘텐츠 분석이다. 중앙아시아의 지정학적 상황 변화, 주요 원조국의 역할, 중견국의 전략, 한국의 개발협력(OPD), KSP 프로그램 및 한국의 참여 확대를 위한 권고 사항과 관련된 부분들을 분석했다. 텍스트 분석 과정에서 ‘지정학적 경쟁’, ‘중견국’, ‘공적개발원조(ODA)’, ‘제도적 환경’, ‘지식 이전’, ‘디지털 거버넌스’, ‘원조 확대’ 등의 의미 범주가 도출되었다.

두 번째 방법은 통계 자료의 비교 분석이다. 공식 원조 제공국에 대한 데이터에는 OECD CRS 의 논리가 적용되었으며, 여기에는 실제 지급액(disbursements) 형태와 해당 연도의 고정 가격을 기준으로 한 ODA 흐름이 반영되었다. 중국 자금 지원의 경우 AidData 데이터를 적용했는데, 이는 일부 사례에서 ODA-like 및 OOF-like 흐름을 반영하며 실제 지급액보다는 약속된 금액과 더 밀접하게 연관되어 있다. 따라서 중국의 지표는 OECD 데이터와 동일시되지 않으며, 공식 자금 지원 규모를 가늠하는 참고 지표로서 별도로 고려된다.

세 번째 방법은 원조국 전략의 비교 분석이다. 비교는 단일 원조 규모 지표가 아닌 여러 기준에 따라 수행되었다: 자금 지원 규모 및 유형, 분야별 우선순위, 제도적 도구, 민간 부문과의 연계, 지식 이전 프로그램의 유무, 그리고 중앙아시아 국가들의 필요에 대한 부합 정도 등이다. 이러한 접근 방식은 규모가 더 큰 원조국이 자동으로 더 효과적인 전략을 가지고 있다는 단순화된 결론을 피할 수 있게 해준다.

네 번째 방법은 사례 분석이다. 사례로 우즈베키스탄-한국 산업 및 핀테크 프로젝트, 키르기스스탄-한국 디지털화 및 ODA 평가 프로그램, 카자흐스탄의 PPP, 주택 정책 및 에너지 분야 KSP 방향, 그리고 타지키스탄과 투르크메니스탄의 제한된 프로젝트들이 검토되었다. 사례 분석은 전반적인 전략이 구체적인 국가 및 산업 수준에서 어떻게 구현되는지를 설명하기 위해 적용되었다.

<표 1> 자료 출처 및 데이터 활용 방법

출처	사용된 데이터	본 논문에서의 활용 방식
IDOS Discussion Paper 2/2026	지정학적 맥락 분석, 중견국의 역할, OPR 및 KSP 관련 데이터	기본 분석 문서; 이를 바탕으로 논문의 논리가 구성됨
OECD CRS / OECD 2026	2010-2023 년 중앙아시아 공식 원조 제공국의 ODA	실제 지급액 및 고정 가격 기준 원조국 비교
한국 정부, 2025	중앙아시아와의 협력 발전 전략, 국가별 ODA 비중	2019-2023 년 한국 원조 배분 산출
AidData, 2023	중국의 ODA 유사 및 OOF 유사 자금 흐름	OECD CRS 데이터와 직접적으로 동일시하지 않고 별도로 사용
KSP, 2025-2026	프로젝트 및 자문 프로그램 설명	지식 이전 및 제도적 협력 분석

출처: IDOS Discussion Paper 2/2026, OECD CRS, 한국 정부(2025), AidData(2023), KSP(2025; 2026)를 바탕으로 저자가 작성함.

4. 연구 결과

분석 결과, 한국의 중앙아시아 참여는 집중적인 성격을 띠고 있는 것으로 나타났다. 광범위한 국가와 분야에 원조를 분배하는 다른 원조국들과 달리, 대한민국은 우즈베키스탄과 키르기스스탄에 주요 자원을 집중하고 있다. IDOS 가 대한민국 정부의 전략을 인용하여 제시한 자료에 따르면, 2019-2023 년 동안 중앙아시아에 대한 한국의 ODA 총액은 약 3 억 4 천만 달러로, 이는 한국의 양자 원조의 약 3.3%에 해당한다. 이 중 우즈베키스탄이 68%, 키르기스스탄이 19%, 타지키스탄이 7%, 카자흐스탄이 3%, 투르크메니스탄이 2%를 차지했다 [1; 2].

이러한 구조는 한국의 전략이 균등한 지역 프로그램이 아님을 의미한다. 이 전략의 논리는 인구 잠재력, 디지털화 및 산업 발전에 대한 수요, 전문가 자문에 대한 수용성, 그리고 한국 기업의 참여

가능성이 동시에 존재하는 국가들을 선정하는 데 기반을 두고 있다. 우즈베키스탄은 이 모델에서 시장 규모, 인구 수, 개혁 의제, 대규모 산업 프로젝트 실행 경험 덕분에 중심적인 위치를 차지한다. 키르기스스탄은 디지털 거버넌스 프로그램, ODA 평가 및 공무원 교육의 거점으로서 중요하다. 카자흐스탄은 소득 수준이 더 높고 원조에 대한 의존도가 낮기 때문에, 이곳에서의 한국 참여는 전통적인 ODA 보다는 투자, 민관협력(PPP), 에너지 및 컨설팅 프로젝트를 통해 더욱 두드러지게 나타난다.

<표 2> 중앙아시아 내 한국 ODA 분배 현황, 2019-2023 년

국가	한국 ODA 에서 차지하는 비중, %	추정 규모, 백만 달러	해석
우즈베키스탄	68	약 230	주요 파트너; 산업, 핀테크, 의료 및 기관 인프라
키르기스스탄	19	약 65	정부 행정의 디지털화, OPR 프로그램 평가, 공무원 교육
타지키스탄	7	약 24	제한된 프로젝트, 주로 개발 및 인력 양성 분야
카자흐스탄	3	약 10	KSP, PPP, 주택 정책, 에너지 분야 자문; OPR 에 대한 의존도 감소
투르크메니스탄	2	약 7	시장의 폐쇄성과 협력의 제한된 투명성으로 인한 최소한의 참여

출처: IDOS Discussion Paper 2/2026, p. 16 에 제시된 Korean Government (2025)의 데이터를 바탕으로 저자가 산출. 주: 금액은 반올림되었으며, 원자료의 반올림으로 인해 비율의 합계가 항상 100%가 되지 않는 경우 있음.

ODA Южной Кореи в странах Центральной Азии (2019-2023), млн долл.

<그림 1> 중앙아시아 내 한국의 ODA 분배 현황, 2019-2023 년

출처: IDOS Discussion Paper 2/2026, p. 16 에 인용된 Korean Government (2025)의 자료를 바탕으로 저자들이 작성함; 단위 - 백만 달러.

그림 1 에서 볼 수 있듯이, 한국의 원조는 뚜렷한 비대칭성을 보인다: 우즈베키스탄이 총 규모의 3분의 2 이상을 차지하는 반면, 카자흐스탄과 투르크메니스탄은 상징적인 비중만을 차지한다. 이러한 분배는 단순히 국가들의 경제 규모만으로 설명할 수 없다. 이는 파트너 국가들의 한국 자문 프로그램 수용에 대한 제도적 준비 상태와, 한국의 전문 지식이 신속히 실질적인 성과로 전환될 수 있는 프로젝트의 유무와 관련이 있다. 우즈베키스탄은 이 점에서 대규모 내수 시장, 현대화 필요성, 그리고 외부 프로그램에 대한 정치적 개방성을 모두 갖추고 있어 가장 적합한 플랫폼이다.

다른 원조국들과의 비교를 통해 볼 때, 한국은 중앙아시아의 주요 재정적 행위자 목록에 포함되지 않는다. IDOS 와 OECD 자료에 따르면, 2010~2023 년 동안 ODA 의 주요 규모는 유럽연합, 미국, 일본, 독일, 프랑스 및 기타 공식 원조국들이 담당했다. 중요한 점은 중국의 지표는 별도로 해석되어야 한다는 것이다: AidData 는 ODA-like 및 OOF-like 자금 흐름을 반영하는데, 이러한 데이터는 OECD CRS 방법론과 일치하지 않는 약속, 대출 및 기타 형태의 공식 자금 지원을 포함할 수 있다 [1; 4]. 따라서 본 논문에서 중국은 별도의 규모 지표로 간주되지만, 완전히 비교 가능한 측정 단위는 아닙니다.

<그림 2> 중앙아시아의 주요 원조국, 2010-2023 년.

출처: IDOS Discussion Paper 2/2026, p. 2 에 재현 및 요약된 OECD CRS/OECD (2026) 데이터를 바탕으로 저자들이 작성함. 주: 비교 대상인 중국의 자금 흐름은 ODA-like/OOF-like 자금 지원에 해당하며 OECD CRS 방법론과 완전히 일치하지 않으므로 AidData 를 기준으로 별도로 집계해야 한다.

그림 2 는 한국의 ODA 총 규모가 주요 원조국들의 규모에 비해 현저히 뒤쳐진다는 것을 보여준다. 그러나 규모에 대한 직접적인 비교만으로는 한국 전략의 모든 특성을 반영하지 못한다. 대한민국의

강점은 원조 규모에 있는 것이 아니라, 금융 수단을 기술 자문 및 후속 투자 기회와 결합하는 능력에 있다. 이러한 의미에서 ODA는 제도적 진입점의 기능을 수행한다. 즉, 신뢰를 구축하고, 제도적·인적 기반을 마련하며, 이후 한국 기업의 대규모 경제 프로젝트 참여를 용이하게 하는 데 기여한다.

한국 원조의 동향은 전체 규모는 여전히 적정 수준을 유지하고 있으나 점진적인 증가세를 보이고 있다. ODA의 증가는 디지털 거버넌스, 산업 협력, 교육 및 보건 분야의 프로그램 확대와 관련이 있다. IDOS는 2019~2023년 동안 역사적으로 한국 원조의 주요 분야는 교육과 보건이었으나, 새로운 전략은 산업화, 효율적인 거버넌스, 농촌 개발 및 기후 회복력에 중점을 확대하고 있다고 강조한다 [1; 2]. 이는 사회적 원조에서, 프로젝트가 파트너국의 요구를 충족시키는 동시에 한국의 장기적 입지를 강화해야 하는 보다 포괄적인 개발 모델로의 전환을 시사한다.

Динамика ОПР Южной Кореи в Центральной Азии (2010-2023), млн долл

<그림 3> 중앙아시아에 대한 한국의 ODA 동향, 2010-2023년

출처: IDOS Discussion Paper 2/2026, p. 16에 종합된 OECD CRS/OECD 및 한국 정부(2025)의 데이터를 바탕으로 저자들이 작성함. 참고: 수치는 백만 달러(USD) 단위로 표시되었으며 성장 추세를 반영하기 위해 사용됨.

우즈베키스탄의 사례는 한국 전략이 ODA와 투자가 상호 보완되는 분야에서 가장 효과적임을 보여준다. 가스화학 단지 ‘우스튀르트’, 핀테크 규제, 의료 인프라 및 자유경제구역 분야의 프로젝트들은 한국 자본의 진출뿐만 아니라 기술 및 경영 솔루션의 이전을 보여주고 있다. KSP(한국-우즈베키스탄 협력 프로그램)의 일환으로 우즈베키스탄은 2004년부터 초기 파트너 중 하나였으며, 최근 프로그램에는 핀테크 산업 발전을 위한 규제 샌드박스도 포함되어 있다[5]. 이러한 일련의 과정—컨설팅, 제도적 준비, 프로젝트 실행—은 장기적인 효과를 창출한다.

키르기스스탄의 사례는 산업적 규모는 작지만, 디지털 및 행정 발전에 있어 더 큰 중요성을 지닌다. 한국의 프로그램들은 공무원 교육, 예산 정책 개선, 공공정책평가(OPR) 프로그램 평가 및 전자정부

운영의 특정 분야를 지원한다. 대외 원조가 경제에서 더 두드러진 역할을 하는 키르기스스탄의 경우, 이러한 프로그램은 기술적 의미뿐만 아니라 제도적 의미도 지닌다. 즉, 계획 수립, 모니터링 및 평가 역량을 형성한다.

카자흐스탄은 ODA 에 대한 의존도가 매우 낮다는 점에서 특별한 위치를 차지한다. 따라서 카자흐스탄에서의 한국의 참여는 원조 규모보다는 PPP, 주택 정책, 에너지 효율성 및 지속 가능한 발전소에 대한 자문을 통해 더 두드러지게 나타난다. 이는 소득 수준이 더 높은 국가들에서 한국의 전략이 변화하고 있음을 확인해 준다. 즉, 전통적인 원조는 전문가 지원, 투자, 산업 협력 및 민간 부문과의 협력으로 대체되고 있다.

타지키스탄과 투르크메니스탄은 여전히 지원 범위가 상대적으로 좁은 분야로 남아 있다. 타지키스탄에서 협력 기회는 인력 양성, 농업, 수자원 및 제도적 발전과 관련되어 있다. 투르크메니스탄의 경우 잠재력은 폐쇄적인 경제 시스템, 낮은 투명성, 그리고 외부 파트너에 대한 국가의 신중한 태도로 인해 제한된다. 이는 투르크메니스탄이 한국의 ODA 에서 차지하는 비중이 미미한 이유를 설명해 준다.

5. 논의

이러한 결과를 통해 한국은 중앙아시아에서 전형적인 대규모 원조국이 아니라 틈새 개발 파트너로 활동한다고 볼 수 있다. 원조 규모가 작다고 해서 영향력이 약한 것은 아니며, 한국의 원조 수단은 제도적·기술적 경로를 통해 작동하기 때문이다. 광범위한 재정 지원에 중점을 두는 원조국들과 달리, 한국은 자국의 국가적 경험이 실용적 가치를 지닌 분야에 집중하고 있다: 디지털 정부, 산업 현대화, 직업 훈련, 핀테크 규제, 보건의료, 교육 및 인프라 계획.

기존 연구와의 연관성은 무엇보다도 중견국의 중요성 증대라는 IDOS 의 주장을 뒷받침한다는 점에서 드러난다. 한국은 인프라 자금 지원 규모 면에서 중국과, 규제 프로그램의 폭 면에서 유럽연합과 경쟁할 수 없다. 그러나 한국은 거대 행위자들이 항상 제공하지는 않는, 간결하고 실질적으로 적용 가능한 형태의 기여를 할 수 있다. 즉, 추격형 산업화의 경험, 기술 자문, 공무원 교육, 그리고 개발 프로그램을 구체적인 산업 과제와 연계하는 것이다. 이로써 본 논문의 결과는 IDOS 의 결론을 구체화한다: 중견국들은 주요 원조국들을 대체하는 존재로서가 아니라, 전문적인 해결책을 제공하는 주체로서 중요하다.

파트너 선정의 전략적 선택은 한국식 접근법의 강점이자 동시에 한계이다. 한편으로는 우즈베키스탄과 키르기스스탄에 집중함으로써 자금이 지역 전체에 흩어지지 않아 프로그램의 효율성이 높아진다. 반면, 이러한 집중은 비대칭성을 강화한다: 카자흐스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄은 각각 한국의 역량과 부합할 수 있는 고유한 요구 사항을 가지고 있음에도 불구하고 상대적으로 적은 관심을 받는다. 카자흐스탄의 경우 이는 녹색 에너지, 산업 자동화 및 민관협력(PPP)이 될 수 있으며, 타지키스탄의 경우 수자원 관리와 농업 기술, 투르크메니스탄의 경우 정치적 보장이 전제된 인프라의 기술적 현대화가 될 수 있다.

한국의 가장 실질적인 기여는 지식 전수와 전문가 네트워크 구축과 관련이 있습니다. KSP 프로그램은 단순한 자문에 그치지 않고, 정부 기관, 연구 센터, 전문가 및 기업 간에 지속 가능한 협력 채널을 형성합니다. 이는 많은 개혁이 자금 지원뿐만 아니라 기획, 모니터링, 효과 평가 및 인력 양성을 위한

방법론을 필요로 하는 중앙아시아에 특히 중요하다. 이러한 의미에서 한국의 원조는 단순한 ODA 규모 비교만으로는 항상 드러나지 않는 제도적 효과를 가지고 있다.

동시에 한국의 전략은 보다 엄격한 성과 평가 시스템이 필요하다. 프로그램이 디지털화, 산업 발전 또는 인력 양성을 지원한다고 선언한다면, 배정된 자금 규모뿐만 아니라 달성된 결과에 대한 지표도 제시되어야 한다. 즉, 훈련받은 전문가 수, 도입된 규제 솔루션, 창출된 일자리, 출시된 디지털 서비스, 유치된 투자, 그리고 자금 지원 종료 후 프로젝트의 지속 가능성 등이 포함되어야 한다. 이러한 평가가 없다면, 국가개발계획(OPD)이 독립적인 발전 정책이 아닌 대외 경제 진흥의 도구로 인식될 위험이 있다.

실용주의와 가치적 차원 간의 균형은 별도의 주의를 요한다. 한국의 전략은 국가 이익, 비즈니스 진출, 공동 번영이라는 아이디어를 결합하고 있다. 이러한 조합은 전반적으로 현대적 개발 원조의 논리에 부합하지만, 특히 컨설팅과 ODA 가 후속 상업 계약의 토대를 마련하는 프로젝트에서는 투명성이 요구된다. 중앙아시아 국가들에게 있어 한국의 프로그램이 외부 자원을 위한 시장을 개방할 뿐만 아니라, 현지 역량, 지역 생산, 고용 및 행정적 자립성을 발전시키는 것이 중요하다.

6. 연구의 한계

본 연구에는 결과 해석 시 고려해야 할 몇 가지 한계가 있다. 첫 번째 한계는 통계 방법론의 차이와 관련이 있다. OECD CRS 데이터는 OECD 규정에 따른 공식 개발 원조를 반영하며, 일반적으로 실제 지급액을 기반으로 한다. 중국에 대한 AidData 데이터에는 ODA-like 및 OOF-like 흐름이 포함되어 있으며, 이 중 일부는 약정, 신용 한도 또는 기타 형태의 공식 자금 지원에 해당할 수 있다. 따라서 중국의 지표는 한국, 미국, 일본 또는 EU에 대한 OECD 데이터와 기계적으로 비교해서는 안 된다.

두 번째 한계는 상세한 데이터의 가용성과 관련이 있다. 공개된 자료만으로는 자금 배정부부터 프로젝트 차원의 구체적인 성과에 이르는 전 과정을 항상 추적할 수 있는 것은 아니다. 특히 재정 데이터를 공무원 역량 강화, 디지털 솔루션의 지속 가능성, 전문가 자문의 장기적 영향과 같은 질적 성과와 비교하는 것은 매우 어렵다. 따라서 한국 원조의 성과에 대한 결론은 이용 가능한 문서를 바탕으로 한 분석적 평가로 이해되어야 하며, 완전한 효과성 감사로 간주되어서는 안 된다.

세 번째 한계는 시간적 범위와 관련이 있다. 주요 통계 자료는 2010~2023 년을 다루며, 2019~2023 년 한국 ODA 데이터가 포함되어 있는 반면, K-실크로드와 중앙아시아와의 새로운 협력 전략은 현재 실행 단계에 있다. 따라서 이 프로젝트들의 장기적 효과는 프로젝트, 예산, 제도적 성과 및 민간 부문 참여에 대한 새로운 데이터가 확보된 후에야 평가될 수 있다.

네 번째 제한 사항은 논문의 장르와 관련이 있습니다. 본 연구는 문서, 통계 및 발표된 자료를 2 차 분석한 것을 바탕으로 구성되었다. 여기에는 정부 기관, 원조 기관, 기업 또는 원조 수혜자 대표들과의 인터뷰는 포함되지 않았다. 향후 실증적 근거를 강화하기 위해 전문가 인터뷰와 KOICA, KSP, 한국수출입은행의 구체적인 프로젝트 문서를 분석할 수 있다.

7. 결론

IDOS 2026 자료 및 관련 통계 자료의 분석에 따르면, 한국은 중앙아시아에서 특별한 위치를 차지하고 있다. 한국은 이 지역의 최대 원조국(도너)은 아니지만, 그 역할은 재정적 규모를 넘어선다. 한국의 전략은 ODA, 산업 협력, 디지털 거버넌스, 지식 이전 프로그램, 교육 이니셔티브 및 문화 외교의 결합을

기반으로 한다. 이러한 모델은 전문적인 도구와 파트너와의 신뢰 관계를 통해 영향력을 강화하는 중견국의 논리에 부합한다.

한국식 접근 방식의 주요 특징은 집중이다. 우즈베키스탄과 키르기스스탄이 원조의 대부분을 차지하는 이유는, 바로 그곳에서 현대화에 대한 필요성, 자문 프로그램에 대한 수용성, 그리고 한국 기업의 진출 기회가 맞물리기 때문이다. 카자흐스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄은 한국의 전략에서 상대적으로 비중이 낮지만, 각 국가마다 별도의 전망을 제시한다. 카자흐스탄의 경우 기술 현대화와 에너지 분야, 타지키스탄은 농업과 수자원, 투르크메니스탄은 더 높은 투명성을 전제로 한 인프라 협력 분야가 그것이다.

한국 원조의 실질적 중요성은 그 제도적 성격에 있다. KSP, 디지털 거버넌스 프로젝트, 핀테크 규제 및 인력 양성은 개별적인 성과뿐만 아니라, 이를 통해 한국 경험이 중앙아시아 국가들의 행정 관행에 정착되도록 하는 전문 네트워크를 형성한다. 이 점에서 한국은 주로 대규모 재정 지원 프로그램이나 인프라 대출을 통해 활동하는 다른 원조국들과 차별화된다.

효과성을 높이기 위해 한국은 초점을 잃지 않으면서 ODA 규모를 확대하고, EU 및 국제기구와의 공동 프로젝트를 개발하며, 결과의 투명성을 높이고, 현지 기업과 과학·교육 기관을 더 적극적으로 참여시키며, 배정된 자금 규모뿐만 아니라 구축된 제도의 지속 가능성을 반영하는 평가 지표를 마련해야 한다. 이 경우 대한민국은 중앙아시아의 신뢰할 수 있는 파트너로서의 지위를 공고히 하면서, 동시에 경제적 실용주의와 개발 과제 간의 균형을 유지할 수 있을 것이다.

참고문헌

1. Woo, H. Geopolitics and Development in Central Asia: Exploring Opportunities for Middle Powers. IDOS Discussion Paper 2/2026. Bonn: German Institute of Development and Sustainability (IDOS), 2026. DOI: 10.23661/idp2.2026.
2. 한국 정부. 중앙아시아 개발협력 전략. 기획재정부 / ODA Korea, 2025.
3. OECD. 채권자 보고 시스템(CRS): 중앙아시아에 대한 ODA 집행 현황, 2010-2023. 파리: OECD, 2026.
4. AidData. 글로벌 중국 개발 금융 데이터셋, 버전 3.0. 버지니아주 윌리엄스버그: AidData, 2023.
5. KSP (지식 공유 프로그램). 지식 공유 프로그램: 정책 자문, 역량 강화 및 경제 협력. 기획재정부, 2026.
6. KSP. 키르기스 공화국의 공공 투자 프로젝트 모니터링 및 평가 강화: 2024/25 정책 브리프. 경제재정부, 2025.
7. OECD. 개발협력 동료평가: 한국 2024. 파리: OECD Publishing, 2024.
8. 카자흐스탄 공화국 외교부. 한국-중앙아시아 협력 및 K-실크로드 이니셔티브에 관한 외교장관 공동 성명. 2024.
9. 카스피안 정책 센터. K-실크로드 이행: 중앙아시아에 대한 한국의 확대되는 관여. 2025.

10. Johnson, B., Zühr, M. 중앙아시아에 대한 중국의 개발 금융. AidData 워킹 페이퍼. 버지니아주 윌리엄스버그: AidData, 2021.
11. 한국수출입은행. 중앙아시아와의 한국 개발협력: 현황 및 정책 시사점. 서울: 한국수출입은행, 2024.
12. KDI 정책경영대학원. 지식 공유 프로그램 연차 보고서. 세종: KDI 정책경영대학원, 2024.